

УДК 330.342.2:330.117

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА В НОВЫХ РЕАЛИЯХ: ОБНОВЛЕНИЕ ИЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ, ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ И ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ

© 2024. В. В. Капыльцова

В статье рассмотрены и проанализированы теоретико-методологические аспекты процессов функционирования и развития экономической системы общества; выявлены и определены факторы, воздействующие на ее движение в условиях современных реалий и новых вызовов, стоящих перед общественной системой в целом; рассмотрена и проанализирована роль государства как особого субъекта общественной системы в обеспечении результативного эффективного функционирования и развития экономической системы общества; отмечено, что движение в постиндустриальное общество и постиндустриальную экономическую систему требует осуществления соответствующих содержательных изменений в ее структурообразующих элементах, в том числе и прежде всего, в экономических (производственных) отношениях соответственно новому качеству и уровню развития производительных сил общества, что обуславливает объективную необходимость ее качественного обновления или трансформации.

Ключевые слова: экономическая система, экономические интересы, государство, общество, общественная система, социализация экономики.

Постановка проблемы. Экономика (в научном понимании – экономическая система общества) является «средством» удовлетворения общественных потребностей. В течение длительной исторической эволюции общества экономика как система в процессе своего функционирования и развития (проходя стадии становления, зрелости и упадка [1]), приобретала новые элементы, освобождалась и отбрасывала старые. Наряду с этим, экономическая система общества переживала периоды трансформаций, что было обусловлено, прежде всего, возникновением и обострением как ее внутренних противоречий, так и противоречий общественной системы в целом, а также воздействием определенной совокупности факторов, в частности, историческими событиями, геополитическими изменениями, техническим и научным прогрессом общества, что продолжается и по настоящее время.

Ретроспективный анализ истории развития общества показывает, что именно в периоды обострения данных противоречий экономическая система общества сталкивается с объективной необходимостью ее обновления или трансформации. Современные реалии и, как сегодня принято говорить, новые вызовы, сопровождающие жизнедеятельность мирового сообщества, такие, как: усиление политической нестабильности на разных территориях, повышение уровня геополитической напряженности, гонка вооружений, эскалация вооруженных конфликтов, увеличение количества и качества (появление новых форм проявления) войн, угроза ядерной войны, увеличение масштабов терроризма, ограниченность (нехватка) экономических ресурсов, введение режимов санкций, рост уровня бедности и неравенства доходов населения, интенсификация глобальных эпидемий (пандемий), изменение климата (глобальное потепление), увеличение количества природных катаклизмов, загрязнение окружающей природной среды, возникновение, расширение сферы проявления и активизация киберугроз, асимметричность информации и др. [2] обуславливают объективную необходимость обновления или трансформации общественной системы,

собственно и в том числе ее экономической системы, обеспечивающей ресурсную возможность решения данных и других актуальных проблем современного общества.

Актуальность исследования. В связи с этим, системный и сравнительный анализ состояния и динамики национальных(ой) экономических(ой) систем(ы) в условиях новых реалий и вызовов позволит выявить новые закономерности и тенденции в их(ее) движении; идентифицировать комплекс условий и факторов, влияющих на результаты их(ее) функционирования и развития (объемы, темпы роста и структуру общественного продукта и др.); выявить новые и переоценить существующие экономические процессы и явления, а также новые формы их влияния на состояние и динамику экономической системы общества и переосмыслить каузальные связи между ними. Данное знание (и полученные с ним сопряженные знания) позволит определить желаемый стратегический вектор в движении (функционировании и развитии) современных экономических(ой) систем(ы), установить направления, приоритеты, целевые ориентиры и характер их(ее) перестройки, обновления или выявить необходимость их(ее) трансформации.

Анализ последних исследований и публикаций. Эволюция современной экономической мысли в области исследования теоретико-методологических основ процессов функционирования и развития экономической системы общества представлена научными трудами многих известных ученых, в частности, таких, как: Дж. Гелбрейт, Дж. Кейнс, А. Маршалл, К. Маркс, Д. Рикардо, А. Смит, М. Фридмен. Существенный вклад в изучение социальных аспектов экономических отношений также внесли М. Вебер, Х. Ламперт, В. Парето, А. Пигу, Дж. Роулс, Ф. Хайек, П. Хейне и многие другие.

В научных работах многих современных исследователей, в том числе таких, как: Г. Биглова, К. Гафарова, Л. Дмитриченко, Т. Ибрагимхалилова, Е. Карпунина, А. Кужелева, О. Свиридов, А. Чаусовский, Р. Шарафуллина представлен анализ актуальных проблем экономической системы общества, дана характеристика новым процессам и явлениям соответственно условиям новой реальности и современным вызовам, стоящим перед экономической системой общества в XXI ст.

Целью работы является рассмотрение теоретико-методологических аспектов процессов функционирования и развития экономической системы общества в контексте современных реалий и новых вызовов, стоящих перед общественной системой.

Результаты исследования. Общество (в аспекте системного подхода) – это сложная многомерная многоуровневая система, включающая определенные подсистемы и множество различных элементов. Исследованию феномена «общество» посвящено большое количество работ ученых в различных отраслях научного знания, в частности, в экономике, социологии, праве, политологии и др.

Так, в экономической теории, например, К. Маркс определял «общество как социальный организм, подчиненный своим определенным законам функционирования и развития, указывая на то, что общество не состоит из индивидов, а выражает сумму тех взаимосвязей и отношений, в которых данные индивиды находятся друг к другу. Общество представляет собой взаимосвязь индивидов, детерминированную, в первую очередь, экономическими отношениями» [3].

Современный исследователь Н. Хорошкевич [4], анализируя эволюцию понятия «общество», а также альтернативные социологические подходы к определению его сущности и содержания, выделил черты, характерные для общества. Дополняя и расширяя предложенный перечень, можно отметить, что общество:

является сложной динамичной интегративной самоуправляемой системой;

представляет собой взаимосвязь, взаимодействие и отношения совокупности индивидов;

имеет взаимосвязь и взаимодействует с определенной окружающей средой;
самофункционирует и саморазвивается, причем циклично и непредсказуемо;
существует (функционирует и развивается) длительный период времени;
занимает определенную территорию;
имеет общую культуру, стереотипы, психологию, ментальность и пр.

Общепризнано, что фундаментом жизнедеятельности любого общества (как системы) является его экономическая (под)система (сфера), имеющая, в свою очередь, свои определенные структурообразующие элементы (рис. 1), которые во взаимосвязи и взаимодействии образуют некую «несущую» конструкцию, обеспечивающую функционирование и развитие общественной системы в целом. При этом различного рода изменения, преобразования, трансформации и пр., происходящие в экономической системе общества, в общественном способе производства неизбежно обуславливают соответствующие перемены и трансформации в других сферах (социальной, правовой, политической, духовной, культурной и др.) общественной системы. Хотя, как показывает мировой опыт, в краткосрочном периоде сама экономическая система может изменяться и трансформироваться под воздействием и влиянием перемен и трансформаций, происходящих в неэкономических сферах общественной системы. Поэтому очевидно, что какие-либо управленческие воздействия (со стороны субъектов управления, ведущим из которых является государство), в отношении экономической системы должны разрабатываться и осуществляться с учетом ее диалектического единства, взаимосвязи и взаимодействия с другими подсистемами (сферами) общественной системы (социальной, политической, экологической и др.).

Рис. 1. Основные подсистемы (сферы) общества как системы

Сегодня мировая экономическая система содержит различные типы и модели национальных экономических систем, каждая из которых имеет свою специфику,

особенности, отличия. По мнению многих современных ученых-экономистов, практикующих специалистов, политических деятелей наиболее эффективной формой организации общественного производства и экономической деятельности общества является рыночная экономика. Однако, рынок (и соответственно рыночный механизм) – суров и жесток, его интересует лишь максимизация результата (например, прибыли).

В основе поведения любого субъекта общества как рыночного агента лежит экономический интерес. Еще А. Смит подчеркивал, что «... не от благожелательности мясника, пивовара или булочника ожидаем мы получить свой обед, а от соблюдения ими своих собственных интересов...» [5]. Следовательно, лейтмотивом в достижении целей и задач общества в целом, его отдельных групп и индивидов, в удовлетворении различных общественных, коллективных и личных потребностей выступают именно экономические интересы субъектов общества.

В связи с этим, осуществляя какие-либо управленческие воздействия необходимо учитывать многообразие экономических интересов (которые существуют в единстве, взаимодействии и одновременно в противоречии) субъектов общества как участников экономических отношений. Так, например, неадекватный (низкий) уровень заработной платы деформирует важнейшее экономическое отношение между трудом (наемными работниками) и капиталом (предпринимателями, выступающими работодателями). Также ярким проявлением противоречий разных групп экономических интересов выступает теневая экономическая деятельность, поглощающая значительную часть доходов общества (национального дохода) и, как следствие, отчуждающая общество от участия в их(его) распределении и использовании (потреблении).

На наш взгляд, механизм координации (согласования) экономических интересов разных субъектов общества как участников экономических отношений определяется сущностью и типом его экономической системы и, безусловно, типом, содержанием, принципами и характером реализуемой (в том числе в сфере экономических интересов) политики государства. При этом основополагающим принципом политики государства в целом, его экономической политики в частности, должно стать именно согласование – а не (со)подчинение – экономических интересов разных субъектов общества как наиболее эффективного способа их реализации на каждом хозяйственном уровне (управления) экономической системы общества.

В каждом элементе экономической системы общества, собственно, в системе экономических отношений, присутствуют не только определенные (конкретные) формы проявления экономических интересов, но и, безусловно, имеет место их противостояние и противоборство, отражающие внутренние (имманентные) противоречия и определяющие способы их разрешения. Именно взаимодействие экономических интересов в их диалектическом единстве, взаимодействии и противоречии является ведущей движущей силой именно развития экономической системы общества и социально-экономического развития общества в целом. Поэтому данное обстоятельство следует учитывать при разработке и реализации каких-либо государственных программ, проектов, мероприятий и т.п. в рамках жизнеобеспечения разных субъектов общества.

Рыночная форма организации экономической системы общества сопровождается накоплением капитала, его концентрацией и централизацией. И, как справедливо отметил Т. Даннинг, «...капитал боится отсутствия прибыли как природа боится пустоты...» [6]. И, к сожалению, либо, возможно, наоборот, капитал прорвался во все сферы жизнедеятельности современного общества. Имеет место «коммерциализация» большинства сфер и форм общественных отношений, что, как следствие, отражается на

доступности тех или иных частных и общественных благ для разных субъектов общества, проживающих на определенной территории, и, следовательно, на реальной возможности, степени и качестве удовлетворения потребностей последних, на что, собственно и ориентированы функционирование и развитие экономической системы общества.

Высокий и относительно высокий уровень развития общества (экономического, социального, социально-экономического, технико-технологического, как следствие, культурного) имеют и способны обеспечить развитые капиталистические страны, которые могут практически реализовать широко анонсируемые сегодня, в том числе и в научных изысканиях идеи и ценности, в частности, такие, как: «социализация экономики» [7], «солидарная экономика» [8], «инклюзивная экономика» [9] и др.

В частности, социализация экономической системы общества, на наш взгляд, предполагает:

- социализацию экономических (производственных) отношений, прежде всего, социализацию социально-экономических отношений (отношений собственности) как ядра всей системы экономических (производственных) отношений;
- социализацию экономических процессов и явлений;
- социализацию общественного производства и его результатов;
- социализацию социально трудовых и трудовых отношений и, собственно, самого процесса труда;
- гуманизацию труда и т.п.

Так, например, Г. Биглова в рамках предложенной ею концепции социализации экономики выделяет направления и формы социализации, развитие которых, как указывает автор, «содержательно приведет к требуемому качеству социально ориентированной экономики», а именно:

- переориентацию в производстве (социализацию собственности);
- смягчение социальной дифференциации;
- гуманизацию труда [10].

Наряду с понятием «экономическая система» в современных научных работах и учебных изданиях широко распространено, используется и анализируется понятие «социально-экономическая система».

Так, например, О. Свиридов и Д. Тарасов определяют социально-экономическую систему как целостную совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих людей, социальных и экономических институтов (субъектов) и их отношений по поводу производства, распределения, обмена и потребления товаров, услуг, а также природных материальных и нематериальных ресурсов [11].

В. Опалько трактует социально-экономическую систему как целостную сложную динамичную совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных и рыночных институтов (субъектов) и отношений по поводу производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг в целях развития [12].

Принимая во внимание новые условия хозяйствования и нынешние тенденции, которые проявляются в процессе функционирования и развития современных национальных экономических систем, прежде всего, учитывая не только количественные, но и качественные изменения в производительных силах общества, сопровождающиеся процессами компьютеризации, информатизации, цифровизации общественного производства, возникновением феномена «искусственный интеллект» и проявлением его в роли экономического ресурса (фактора производства) на определенных территориях, следует рассматривать и определять экономическую

систему общества не только с точки зрения диалектического единства «экономического» и «социального», но и дополнять существующие дефиниции технико-технологической и экологической составляющими (рис. 2) вследствие взаимопроникновения и взаимовлияния разных сфер общественной системы.

Рис. 2. Основные составляющие экономической системы общества

Выделение последней составляющей обусловлено фокусированием внимания и деятельности отдельных субъектов общества и общества в целом на реализации идей концепции устойчивого развития.

Функционирование и развитие любой системы возможно при условии создания и работы определенного механизма. Движение экономической системы общества на любом уровне обеспечивается посредством работы так называемого хозяйственного механизма. Само понятие «хозяйственный механизм» было введено в научный оборот в 60-е гг. XX ст. [13]. Сегодня существуют различные его дефиниции, в том числе и определение его как экономической категории. Представленные трактовки отличаются уровнем сложности и степенью охвата тех или иных аспектов функционирования и развития экономической системы общества.

На наш взгляд, сущность данного феномена сводится к выделению двух основных его составляющих, к диалектическому единству и взаимодействию рыночного механизма и государственного управления экономической системой общества, что является неотъемлемым атрибутом смешанной экономической системы общества, функционирующей и развивающейся в рыночной форме. Достижение разумного симбиоза «рынка» и «государства», поиск оптимального соотношения «рынка» и «государства» в структуре хозяйственного механизма современных национальных экономических систем общества является перманентной задачей для экономической теории и реальной общественной практики (практики хозяйствования), поскольку важнейшей функцией хозяйственного механизма является обеспечение процесса общественного (вос)производства, обеспечение стабильного результативного эффективного функционирования и развития национальной экономической системы общества в условиях «стихий» рынка, и, как следствие, общественной системы в целом.

Государство – это особый субъект как общественной системы в целом, так и экономической системы, в частности. В отличие от других субъектов государство наделено (обществом) властью, как следствие, устанавливает «правила игры» для всех

субъектов общества и экономики, а, значит, имеет возможность воздействовать (прямо и косвенно), на состояние и динамику экономической системы и общества в целом. В частности, устраняя и нивелируя «провалы» рынка (например, макроэкономические диспропорции, «игнорирование» проблем социальной защиты населения), государство, тем самым, призвано обеспечить практическую реализацию основного предназначения экономической системы общества, а именно – удовлетворение (на разных уровнях) общественных потребностей.

Объективная необходимость государственного вмешательства в современную экономическую систему общества, на наш взгляд, обусловлена тремя причинами:

- во-первых, созданием условий, необходимых для эффективного функционирования и развития самого рынка (рыночного механизма);

- во-вторых, устранением негативных экономических, социальных и социально-экономических последствий функционирования и развития рынка (рыночного механизма);

- в-третьих, решением тех проблем (задач) общества, которые «не под силу» либо «неинтересны» рынку [14].

В соответствии с вышеизложенным, именно государство своей «видимой» рукой, руководствуясь интересами общества, проживающего на определенной территории, способно обеспечить достижение анонсируемых и общепризнанных ценностей, о которых речь шла выше, организовать и провести (при участии других субъектов) обновление, перерождение либо трансформацию экономической системы общества, а также, в конечном итоге, содействовать формированию результативной эффективной модели функционирования и развития как собственно экономической системы общества, так и общественной системы в целом.

Закономерно возникает вопрос: «социальная...солидарная...инклюзивная...и т.п. экономика» – это утопия либо реальность? Очевидно, обеспечить построение такой экономической системы в обществе возможно при активном участии и взаимодействии всех субъектов общественной системы при ведущей роли государства, которое выступает в определенном смысле своего рода инициатором (соответственно запросам и потребностям общества), координатором и арбитром в процессе осуществления тех или иных изменений, преобразований и (при необходимости) трансформаций как самой экономической системы, так и общественной системы в целом.

Любая система (экономическая, социальная, техническая и др.), на наш взгляд, не может быть «плохой» либо «хорошей», при условии, что она (как минимум) успешно функционирует и (как максимум) развивается. Фактически в циклическом движении экономической системы общества в соответствии с требованиями объективных законов, в частности экономических законов, ввиду обострения ее имманентных противоречий в определенные моменты возникает объективная необходимость, когда необходимо сознательное воздействие, прежде всего, на ее структурообразующие и, как следствие, другие ее элементы. И, по нашему убеждению, «локомотивом» и одновременно «проводником» наполнения экономической системы общества новой «энергией» выступает именно государство, в «руках» у которого имеется арсенал методов и инструментов (в том числе для создания новых элементов, институтов и упразднения старых), превращающих «возможность» осуществления тех или иных изменений, преобразований, трансформаций и т.п. в «реальность». При этом важной прерогативой государства должно быть создание адекватной институциональной среды для функционирования и развития экономической системы общества, формирование ее оптимальной институциональной структуры, установление и построение (в системе)

такой «иерархии правил игры», которая ориентирована, прежде всего, на человека – как участника экономических отношений, как члена определенного социума, как личности.

Вне всякого сомнения, построение и поддерживание «социальной...солидарной... инклюзивной...и т.п. экономики» возможно только в высокоорганизованном обществе с высоким уровнем доходов, высоким уровнем и качеством жизни, с высокой степенью удовлетворения потребностей, что подталкивает разных субъектов данного общества (при прочих равных условиях) к проявлению активной гражданской инициативы и позиции, к эффективному взаимодействию (в разных сферах общественной системы) с другими субъектами общества, к социальному, культурному, духовному развитию.

Выводы. Таким образом, можно прийти к выводу, что экономическая система общества ввиду изменения условий ее функционирования и развития, возникновения и обострения (в определенные моменты) ее внутренних (имманентных) противоречий объективно требует своего изменения, перестроения, обновления либо трансформации. Современные условия жизнедеятельности мирового сообщества и новые вызовы, стоящие перед ним, перед его экономической системой в целом и отдельными национальными экономическими системами, обуславливают объективную необходимость исследования этих новых реалий, изучения «реакции» экономической системы общества на эти новые реалии и вызовы, разработки возможных сценариев ее дальнейшего функционирования и развития, идентификации движущих сил, факторов и предпосылок, обеспечивающих ее движение по восходящей траектории, выявление необходимости и масштабов ее изменения, обновления или трансформации. Движение в постиндустриальное общество и постиндустриальную экономическую систему, несомненно, требует осуществления соответствующих содержательных изменений в структурообразующих элементах экономической системы общества, в том числе и прежде всего, в экономических (производственных) отношениях, как организационно-экономических, так и технико-экономических, соответственно новому качеству и уровню развития производительных сил общества, что станет предметом дальнейших исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Экономическая теория : учебник [Текст] / под ред. В. Д. Базилевича. – Москва : Рыбари, 2009. – 870 с.
2. Капыльцова, В. В. К вопросу построения (трансформации) макромоделей функционирования и развития общественной системы [Текст] / В. В. Капыльцова // Географические и экономические исследования в контексте устойчивого развития государства и региона : Материалы VI Международной научно-практической конференции в 2-х томах (Донецк, 07-08 ноября 2024 г.) / под общей редакцией Е. Г. Кошелевой. – Донецк: Изд-во ДонГУ, 2024. – Т.2. – С. 89-91.
3. Маркс, К. Сочинения. Издание второе [Текст] / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва : Изд-во политической литературы, 1968. – Т.46, Ч.1. – 317 с.
4. Хорошкевич, Н. Г. К вопросу изучения понятия «Общество» в социологии / Н. Г. Хорошкевич // Вопросы управления. – 2014. – № 3 (9). – С. 177-183.
5. Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов : [перевод с англ.] / А. Смит. – Москва : Эксмо, 2009. – 956, [1] с. : ил., портр.; 24 см. - (Антология экономической мысли).
6. Dunning, T. J. Trade's Unions and Strikes: Their Philosophy and Intention [Electronic resource] / T. J. Dunning. – London : Published by the author, and Sold by M. Harley. – No 5, Raquet court, Fleet street, E.C., 1860. – 52 p. – Access mode : <https://archive.org/details/tradesunionsstri00dunnrich/page/36/mode/lup?view=theater>.
7. Гафарова, К. Э. Теоретические и практические аспекты процессов социализации экономики [Текст] / К. Э. Гафарова // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Экономика и управление. – 2023. – Т. 9 (75). – № 4. – С. 25-31.

8. Шарафуллина, Р. Р. Солидарная экономика в контексте современных вызовов в цифровом мире [Текст] / Р. Р. Шарафуллина // Экономика и управление: научно-практический журнал. – 2023. – № 5. – С. 16-20.
9. Ибрагимхалилова, Т. В. Актуализация применения модели инклюзивной экономики для преодоления последствий современных вызовов [Текст] / Т. В. Ибрагимхалилова, А. А. Кужелева // Российский экономический вестник. – 2021. – № 1, Т. 4. – С. 131-138.
10. Биглова, Г. Социализация экономики: от проблемы собственности до гуманизации труда [Текст] / Г. Биглова // Финансовый журнал / Financial Journal. – 2018. – № 3. – С. 121-129.
11. Свиридов, О. А. Факторы развития социально-экономических систем [Текст] / О. А. Свиридов, Д. А. Тарасов // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2010. – № 4. – С. 48-50.
12. Опалько, В. В. Определяющие факторы развития социально-экономических систем [Текст] / В. В. Опалько // Проблемы экономики. – 2017. – № 1. – С. 302-307.
13. Аверина, И. С. Эволюция и классификация феномена «хозяйственный механизм» [Текст] / И. С. Аверина // Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика. – 2012. – № 2. – С. 12-16.
14. Макроэкономика: учебное пособие [Текст] / В. В. Капыльцова. – Донецк : ДонНУ, 2019. – 345 с.

Поступила в редакцию 14.11.2024 г.

ECONOMIC SYSTEM OF SOCIETY IN NEW REALITIES: UPDATE OR TRANSFORMATION, OBJECTIVE NECESSITY AND TARGET OBJECTIVES

V. V. Kapyltsova

The article examines and analyzes theoretical and methodological aspects of the processes of functioning and development of the economic system of society; identifies and defines factors influencing its movement in the context of modern realities and new challenges facing the social system as a whole; examines and analyzes the role of the state as a special subject of the social system in ensuring the effective functioning and development of the economic system of society; notes that the movement to a post-industrial society and a post-industrial economic system requires the implementation of appropriate substantive changes in its structure-forming elements, including and above all, in economic (production) relations in accordance with the new quality and level of development of the productive forces of society, which determines the objective need for its qualitative renewal or systemic transformation.

Keywords: economic system, economic interests, state, society, social system, socialization of the economy.

Капыльцова Виктория Владимировна

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры национальной и региональной экономики

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк

v.kapyltsova@donnu.ru

+7-949-319-93-39

ORCID 0009-0003-1876-4463

Kapyltsova Victoria

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of National and Regional Economic

Donetsk State University, city Donetsk